

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 570 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
	Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
	Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
	Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
	Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
	Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
	Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
	Bayzakova Malika Abdukayumovna	
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
	Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
	Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
	Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
	Selimova Gulsana	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
	Temirova Matluba Karim qizi	
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
	Taylakova Dilnoza Norbekovna	
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
	Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
	Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
	Анварова Хуснора Давронбек кизи	
	Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
	Исманова Гульнора Гафуровна	
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
	Bazarov Naufal Kaxramonovich	
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
	Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
	K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
	Umarova Gulshod Abdujabbarovna	
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
	Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
	Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalar mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.....	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
“Sog'inch masofasi” – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami.....	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud “vaqt ushoqlari” haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies.....	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	

OLIV TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY FAOLIVATINI STRATEGIK BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ochilova Gulnoza Odilovna
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Iqtisod
nazariyasi" kafedrasida dotsenti

Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich
Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali

Annotatsiya: Oliy ta'limni rivojlantirishning asosiy jahon tendensiyalaridan biri – oliy ta'lim muassasalarini tijoratlashtirish bo'lib, bu korporativlashtirishga asoslangan yangi boshqaruv paradigmasini shakllantirishni taqozo etadi. Mazkur maqolada universitetlar faoliyatiga korporativ boshqaruv standartlarini joriy etish, tegishli intellektual kapitalni shakllantirish, yangi bilimlar va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishni ta'minlash orqali raqobatbardoshlikni oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish tezisi asoslanadi. Shuningdek, maqolada oliy ta'lim muassasalarini korporativ boshqarishning afzalliklari va ziddiyatlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, oliy ta'lim muassasasi, oliy ta'limning transformatsiyasi, korporativlashtirish, korporativ boshqaruv, korporativ boshqaruv tamoyillari.

Abstract: One of the key global trends in the development of higher education is the commercialization of higher education institutions, which necessitates the formation of a new management paradigm based on corporatization. This article substantiates the thesis that it is necessary to create the conditions for increasing university competitiveness through the introduction of corporate governance standards, the formation of appropriate intellectual capital, and the commercialization of new knowledge and scientific developments. The paper also highlights the advantages and contradictions of corporate governance in higher education institutions.

Key words: higher education, higher education institution, transformation of higher education, corporatization, corporate governance, principles of corporate governance.

Аннотация: Одной из ключевых мировых тенденций развития высшего образования является коммерциализация высших учебных заведений, что требует формирования новой управленческой парадигмы, основанной на корпоративизации. В статье обосновывается тезис о необходимости создания условий для повышения конкурентоспособности университетов за счёт внедрения стандартов корпоративного управления, формирования соответствующего интеллектуального капитала и обеспечения коммерциализации новых знаний и научных разработок. Также рассмотрены преимущества и противоречия корпоративного управления в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: высшее образование, высшее учебное заведение, трансформация высшего образования, корпоративизация, корпоративное управление, принципы корпоративного управления.

KIRISH

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va hayotning barcha jabhalarining ijtimoiylashuvi kreativ ishlab chiqarish tarmoqlari va innovatsiyalarni joriy etishga tayanadigan davlatlarni jahon iqtisodiyotida yetakchi o'rinlarga olib chiqmoqda. Bilim esa barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va jamiyat raqobatbardoshligini belgilovchi omilga aylanib bormoqda. Bilimlar iqtisodiyotining rivojlanishi sharoitida bevosita intellektual kapitalni shakllantiruvchi oliy ta'limga qo'yiladigan talablar yanada qat'iy lashmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining (OTM) asosiy vazifasi ma'lum bir nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlabgina qolmay, balki murakkablik darajasidan qat'i nazar, har qanday muammoni hal etishda ijodiy, nostandart yechimlarni topa oladigan shaxsni shakllantirishdan iboratdir.

Ushbu ishlarni amalga oshirish oliy ta'lim muassasalari moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning optimal shakllarini tanlashni taqozo etadi. Zamonaviy jahon iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyati – ta'lim xizmatlari jahon bozorining jadal rivojlanishi bo'lib, buning natijasida faoliyati ushbu soha bilan bog'liq bo'lgan subyektlarning iqtisodiy munosabatlarini qurish talablari o'zgarmoqda. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga korporativ boshqaruv standartlarini joriy etish intellektual kapitalni shakllantirish, yangi bilimlar va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishni ta'minlash orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, oliy ta'lim muassasalarini korporativlashtirish asosida boshqarish bozor ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarning institutsional xususiyatini hisobga oladi. Institutsional tuzilma zamonaviy sharoitda ta'lim xizmatlari bozori faoliyatining belgilovchi xususiyatlaridan biri ekanligi aksiomadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muallif tomonidan ochiq portallar orqali eng ko'p iqtibos keltiriladigan asarlarning kontent tahlilini o'tkazishga qaror qilindi. Natijada, universitetlarning strategik boshqaruvini tushunishning asosiy bosqichlari, eng mashhur mualliflar va eng muhimi, har bir bosqichning o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi. O'rganilayotgan masalaga asosiy tushunchalar kiritilib, xorijiy manbalar tahlil qilindi. Ushbu davrda O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlarini strategik boshqarish holatiga umumlashtirilgan baho berildi, shuningdek, ushbu yo'nalishni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilindi.

Ushbu bosqichni hisobga olsak, E. Morgan va E.A. Knyazevlarning "Upravleniye i organizatsionnaya adaptatsiya rossiyskix universitetov v usloviyax resursnogo defitsita" tadqiqoti qiziqish uyg'otadi. Mualliflar Rossiya oliy ta'lim tizimi xorijlik hamkasblari kabi qiyinchiliklarni boshidan kechirmoqda degan xulosaga kelishadi. Bular: pul oqimlarining qisqarishi, ta'lim xizmatlari bozoridagi raqobatning kuchayishi, talabning ortishi tufayli moddiy tayyorgarlik va texnik jihozlar bilan bog'liq muammolar. Muammolarni tahlil qilgandan so'ng, mualliflar OTM boshqaruvining strategik rejalashtirish tizimini o'zgartirish jarayonlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni ajratib ko'rsatishadi. Ta'lim sohasining davlat darajasida aniq moliyalashtirilmaganligi bilan bir qatorda, madaniy va siyosiy jihatlar ham ajratilgan. Madaniy jihatda mualliflar strategik menejment sohasidagi tashabbusga to'sqinlik qiluvchi normalar, qoidalar, monitoring orqali yuqori turuvchi tashkilotlar tomonidan haddan tashqari nazoratni nazarda tutadi.

Xususan, talabalar va professor-o'qituvchilar nisbatida pedagogik stavka belgilash, dars vaqtini taqsimlash, ta'lim dasturlarini akkreditatsiya qilish. Berton R. Klark ikki yillik tadqiqotlariga asoslanib, Yevropaning besh universitetida o'n besh yil davomida sodir bo'lgan transformatsiya jarayonlarini tasvirlaydi. Bunda tashkilotni o'zgartirish yo'llari sifatida tavsiflangan beshta umumiylik ta'kidlangan va amaliy tadqiqotlarni shakllantirish uchun tavsiya etilgan. Bu yo'llar quyidagilardan iborat: mustahkamlangan boshqaruv yadrosi, rivojlanishning kengaytirilgan periferiyasi, diversifikatsiyalangan moliyalashtirish bazasi, rag'batlantirilgan akademik yurak va tadbirkorlik madaniyati.

Mahalliy tadqiqotchilar Sh.N.Zaynutdinov va A.O.Ochilovlar boshqarish samaradorligini baholashda olingan natijalarni (muassasaning tashqi va ichki muhiti) zaruriy foyda orqali o'lchash maqsadga muvofiq, deb hisoblaydi [...]. Chunki bu orqali tashkiliy tuzilmani loyihalashda aloqalarning mustahkamligini baholash mumkin. Bu o'rinda mustahkamlik boshqarish tizimi aloqadorlik faoliyatining uzluksizligini ta'minlashni anglatadi. Bu ko'rsatkich orqali sifat yoki boshqarish tizimining samaradorligi to'g'risida fikr yuritish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy fanlarning asosiy qoidalarini tashkil etish va boshqarish nazariyasi, marketing va strategik menejment nazariyasi hamda mantiqiy tahlil usulini tushunish orqali boshqaruv muammosini ko'rib chiqadigan tizimli, kompleks va tarixiy yondashuv tashkil etadi. Ushbu yondashuvlardan foydalanish, tadqiqotda tavsiya etilgan nazariyalar va uslubiy ishlanmalarni tahlil qilish asosida, keng manbalar ro'yxati yordamida tasdiqlangan natijalar va xulosalarning ishonchligi haqida gapirish imkonini beradi.

An'anaga ko'ra, korporatsiya deganda davlat tijorat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish jarayoni tushuniladi. Biroq, jahon hamjamiyati "korporatsiya" atamasiga ancha kengroq mazmun yuklagan – bu mahsulotlar yoki xizmatlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan tashkilotlar, shu jumladan notijorat tashkilotlar (jumladan ta'lim muassasalari)ni ham qamrab oladi. Oliy ta'lim sohasida korporativlashtirish, eng avvalo, korporativ boshqaruv tamoyillari va usullarini hayotga tadbqiq etish orqali oliy ta'lim muassasalarini samarali, mustaqil, bozorga yo'naltirilgan tashkilotlarga aylantirish bilan namoyon bo'ladi. Korporativlashtirish jarayonining tarkibiy qismi sifatida oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruvni joriy etishning o'ziga xos jihati – ular faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri rivojlanishning bozor strategiyasidan foydalanish ekanligidir. Bunda ta'lim xizmati iste'molchilariga mijozlar sifatida yondashiladi.

Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarini korporativlashtirishga asoslangan boshqaruvdagi o'zgarishlar institutsional muhit omillarini hisobga olishi kerak. Ularning tarkibiy va funksional o'zgarishlari institutsional tartibga solishning moslashuvchan mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etadi. Oliy ta'limni rivojlantirishning asosiy jahon tendensiyalaridan biri – oliy ta'lim muassasalarini tijoratlashtirishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim tizimini muvaffaqiyatli rivojlantirishning asosiy omili – boshqaruv qarorlari, tamoyillari, uslub va yondashuvlarining zamonaviy biznes sharoitlariga mos kelishidir. Oliy ta'lim sohasida shoshma-shosharlik bilan amalga oshirilgan yangiliklar o'nlab yillar davomida shakllangan va muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan tizimning barbod bo'lishiga olib kelganini kuzatish mumkin. Uning o'rnida boshqa tamoyillarga asoslangan ta'limning yangi, post-klassik modelini qurish imkoni bo'lmadi. Natijada, ta'limning innovatsion modeli o'rniga, sovet ta'lim tizimining byurokratik jihatlarini sezilarli darajada rivojlantirib o'zlashtirgan va ta'lim sohasidagi Yevropacha ish yuritish g'oyalari bilan omuxtalashtirilgan g'alati gibrid tizim vujudga keldi.

Oliy ta'lim muassasalarini boshqarishning an'anaviy usullari o'z dolzarbligini yo'qotgani hamda ta'lim muassasasini rivojlantirishga oid umumiy iqtisodiy muammolarni hal etishda to'liq samara bermayotgani tufayli, innovatsion rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan, korporativlashtirishga asoslangan zamonaviy boshqaruv texnologiyalariga tayangan yangi boshqaruv paradigmasini shakllantirish zarurati vujudga keldi.

Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-60-son¹li va "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-61-son²li qarorlarining qabul qilinishi bugungi kundagi oliy ta'lim tizimini isloh qilishda qo'yilgan zaruriy qadamlardan biri desak, yanglishmaymiz.

Yuqorida ko'rsatilgan qarorlarga asosan oliy ta'lim muassasalarining mustaqilligini kengaytirish, ular faoliyatida davlat ma'muriy boshqaruvini keskin kamaytirish hamda shu orqali o'zgaruvchan mehnat bozori talablariga javob bera oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlovchi davlat oliy ta'lim muassasalarini shakllantirish, shuningdek, oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, davlat oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash masalalarini mustaqil hal etish, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga mablag'larni jalb etish imkoniyatini kengaytirish hamda oliy ta'lim muassasalari o'rtasida raqobat muhitini rivojlantirish maqsadida 35 ta davlat oliy ta'lim muassasasiga 2022-yil 1-yanvardan moliyaviy mustaqillik berildi. 2022/2023 o'quv yilidan boshlab moliyaviy mustaqillik berilgan davlat oliy ta'lim muassasalariga akademik mustaqillik va tashkiliy-boshqaruvdagi mustaqillik sohalari bo'yicha qo'shimcha vakolatlar berildi.

Davlat tomonidan moliyalashtirish ulushini qisqartirish hisobiga akademik va moliyaviy mustaqillikni mustahkamlash oliy ta'lim muassasalarining ta'lim xizmatlariga nisbatan bozor talabining o'zgarishiga tez va adekvat javob berish zarurligiga olib keladi.

Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-60-sonli qaroriga asosan akademik mustaqillik sohasida berilgan vakolatlar: o'quv rejalari, o'quv dasturlari, malaka talablarini kasbiy standartlar asosida tasdiqlash, ta'lim tilini hamda ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim olish shaklini belgilash; bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari uchun o'qish davomiyligi muddatlarini belgilash; doktoranturada to'lov-kontrakt asosida o'qish qiymatini belgilash, budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan grant ajratish orqali doktoranturaga tanlov asosida kvotaga qo'shimcha ravishda qabul qilish; doktorant va mustaqil izlanuvchilarga ilmiy rahbarlik qilish tartibini tasdiqlash; magistratura bosqichida ta'limning sirtqi, masofaviy va kechki shakllarini joriy etish, ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklar bo'yicha qo'sh malakalar, shu jumladan amaliy malakalar berish tizimini joriy qilish; o'zaro kelishuvlar asosida oliy ta'lim muassasalari bilan akademik mobillikni amalga

1 <https://lex.uz/docs/5793261>

2 <https://www.lex.uz/acts/5793251>

oshirish; oliy ta'lim muassasasi va uning tuzilmasidagi ta'lim muassasalari uchun o'z grifi asosida darsliklar hamda boshqa o'quv va ilmiy adabiyotlarni yaratish va nashr etish; ta'lim sifatini ichki nazorat qilish mexanizmlarini belgilash va joriy etish; bozor kon'yunkturasi o'zgarishiga tez va yetarli darajada munosabatda bo'lish imkonini beradi.

Universitetlarni korporativlashtirish ta'lim xizmatlari va ilmiy tadqiqotlarni iqtisodiyotning bevosita ehtiyojlariga yo'naltirishni kuchaytirish, yoshlar mehnat bozorida o'zgarishlarga muvofiq ta'lim taklifini tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Ta'limda transaksiya xarajatlari paydo bo'lishining asosiy sabablari ma'lumotlarning cheklanganligi va/yoki assimetrik ekanligi; ta'lim xizmati va uni yaratuvchi subyektning ajralmasligi; ta'lim munosabatlari subyektlarining xatti-harakatlaridagi opportunizm (o'z manfaatini ko'zlash, shu jumladan aldov yo'li bilan); bunday xarajatlarni hisobga olishning murakkabligi. Oliy ta'lim tizimida transaksiya xarajatlarning asosiy turlari quyidagilar bo'lishi mumkin: axborot qidirish uchun xarajatlar (masalan, talabalarni tayyorlash sifati to'g'risidagi ma'lumotlarni olish va qayta ishlash uchun); muzokaralar o'tkazish va shartnoma tuzish xarajatlari (talabalarining amaliyot o'tashi, talabalarni ishga joylashtirish, ilmiy tadqiqot ishlariga buyurtma berish bo'yicha ish beruvchilar bilan shartnomalar tuzish bilan bog'liq xarajatlar); baholash xarajatlari (ilmiy va pedagogik xodimlarning mehnat sifatini o'lchash, talabalarni o'qishdan chetlashtirish bilan bog'liq yo'qotishlar, universitet imijini saqlab qolish xarajatlari) va boshqalar.

Ta'kidlash joizki, oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruvni joriy etishda bir qator qarama-qarshiliklar mavjud. Ulardan birinchisi, ta'lim xizmatlari bozorining beqarorligi bilan bog'liq bo'lib, bu, bir tomondan, texnologiyalar rivojlanish sur'atlarining tegishli ta'lim taklifini tayyorlashdan o'zib ketishi bilan bog'liq, boshqa tomondan esa institutsional ta'sirning yuqoriligi. Ikkinchi qarama-qarshilik – rivojlanish jarayonida barqarorlikni ta'minlash bo'lib, bu faoliyat yuritishda chidamlilik va o'zgarmaslikni talab etadi. Bunda, zamonaviy sharoitda oliy ta'lim tizimini izchil rivojlantirish universitet ma'muriyati tomonidan (ko'p hollarda oliy ta'lim muassasalari faoliyatida nomutanosiblikni keltirib chiqaradigan) o'zgaruvchan bozor talablariga tezkor va aniq qarorlar qabul qilishga bog'liq bo'ladi. Biznesni boshqarish usullarini joriy etish, ma'murlar rolini kuchaytirish va boshqaruvni o'zgartirish universitetni korporativlashtirishda bevosita bir-biriga zid omillardir. Buning natijasida turli xil nizolar paydo bo'lishi mumkin.

*Birinchi*dan, ishni bajarish jarayonida yuzaga keladigan ilmiy-pedagogik xodimlar va tashqi manfaatdor tomonlar o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy va mehnat nizolari. Guruhlararo mojaroning sababi o'quv va ilmiy faoliyatni tijoratlashtirish bo'lishi mumkin, chunki ilmiy ishlanmalarning tez foyda olishga qaratilganligi ilmiy va pedagogik xodimlarning kasbiy mahorati hamda maqomining pasayishiga olib keladi.

*Ikkinchi*dan, tuzilmaning nomuvofiqligi, universitetning tarkibiy bo'linmalari vakolatlari va resurslarining ma'lum maqsad va funksiyalarga notekis taqsimlanishi tufayli korporativlashtirilgan boshqaruv tizimlarida qarama-qarshiliklarning paydo bo'lishi bilan bog'liq tashkiliy nizolar.

*Uchinchi*dan, ma'lum bir vaziyatga nisbatan ularning ehtiyojlari, motivlari, maqsadlari va qadriyatlarining nomuvofiqligi tufayli shaxslarning qarama-qarshiligi natijasida yuzaga keladigan shaxslararo nizolar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarini korporativlashtirish asosida boshqarishning uslubiy asoslari ishlab chiqilgan korporativ boshqaruv tamoyillari asosida quriladi.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT)ning korporativ boshqaruv tamoyillari korporativ boshqaruv sohasida xalqaro etalonga aylangan. Ushbu hujjatda ko'rsatilgan prinsiplarning asosiy guruhlarini qisqacha ko'rib chiqamiz va ularni zamonaviy Yangi O'zbekiston universitetlarida amalga oshirish imkoniyatlarini tavsiflaymiz:

Shaffof va adolatli bozorlarni hamda resurslarni samarali taqsimlashni rag'batlantirishi, qonuniy talablarga mos kelishi va samarali nazoratni qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan samarali korporativ boshqaruv tizimini yaratish uchun asosni ta'minlash. Ushbu tamoyil huquqiy, tartibga soluvchi, tashkiliy tuzilmaning mavjudligini nazarda tutadi va amalda kompaniyalar tomonidan yaratilgan, ularning xususiyatlarini aks ettiruvchi va moslashuvchan boshqaruv vositalari bo'lgan korporativ boshqaruv kodeksiga asoslangan "yumshoq huquq" elementlari bilan to'ldirilishi mumkin. Korporativ boshqaruv infratuzilmasini rivojlantirishda uning umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri, bozorlar yaxlitligi, ularning shaffofligi va samaradorligi hamda bozor ishtirokchilari uchun yaratadigan rag'batlari hisobga olinishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlariga kelsak, ularda barcha darajadagi xodimlar uchun samaradorlik ko'rsatkichlarining asoslari ishlab chiqilmagan va ular moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bog'liq emas, chunki mahalliy universitetlarning aksariyati davlatga tegishli bo'lib, moliyalashtirish tizimi deyarli butunlay davlat nazoratiga asoslangan.

Aksiyadorlarning huquqlari, barcha aksiyadorlarga teng munosabatda bo'lish va mulkchilikning asosiy funksiyalari. Korporativ boshqaruv tuzilmasi aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilishi va barcha aksiyadorlarga, shu jumladan, minoritar va xorijiy aksiyadorlarga nisbatan adolatli va teng munosabatni ta'minlashi kerak. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ushbu tamoyilni amalga oshirish mumkin emas, chunki hozirgi vaqtda ular davlat va xususiy mulkchilik shakllarida faoliyat yuritadi. Korporativ boshqaruv tamoyillarini esa to'liq aksiyadorlik jamiyatlarida amalga oshirish mumkin.

Institutsional investorlar, qimmatli qog'ozlar bozori va boshqa vositachilar. Ushbu tamoyilni mahalliy OTMlarda amalga oshirish mumkin emas, chunki ular hozirgacha qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritmagan.

Manfaatdor tomonlarning korporativ boshqaruvdagi roli qonun yoki boshqa shartnomalarda nazarda tutilishi mumkin va u korporatsiyalar hamda manfaatdor tomonlar o'rtasidagi faol hamkorlikni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu tamoyil O'zbekistonda 2021–2022 yillarda amalga oshirildi: 2021-yil 24-dekabrda PQ-60-sonli³ Qarorga asosan, 2022-yil 1-yanvardan boshlab moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalarida Kuzatuv kengashlari tashkil etildi. Ular tarkibining kamida 70 foizi tegishli vazirlik, idoralar, kadrlar buyurtmachilari, jamoatchilik vakillari va homiylardan iborat bo'lishi belgilandi. Oliy ta'lim muassasalari tadbirkorlik tuzilmalari, davlat va mahalliy davlat hokimiyati organlari, budjet muassasalari bilan hamkorlik shartnomalari tuzadi. Biroq bu hamkorlik asta-sekin tijorat asosiga o'tishi va universitetlar bunday munosabatlardan moliyaviy foyda olishlari lozim.

Ma'lumot ochiqligi va shaffoflik. Bu tamoyil korxonalarining moliyaviy ahvoli, faoliyat natijalari, mulkchilik va boshqaruv to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z vaqtida va to'g'ri oshkor etishni nazarda tutadi. Hozirda ushbu tamoyil O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida faol amalga oshirilmoqda, chunki Respublika oliy ta'lim muassasalarining milliy reyting tizimidagi o'rinni aniqlash mezonlaridan biri – "ochiqlik va oshkorlik"dir. Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlarida eng keng tarqalgan bo'limlar quyidagilar: ta'lim tashkiloti to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar (boshqaruv, me'yoriy hujjatlar, nizom, litsenziyalar, strategiya va h.k.), tarkibiy bo'linmalar, ta'lim faoliyati va qo'shimcha ta'lim xizmatlari, ilmiy faoliyat, xalqaro faoliyat, axborot ochiqligi (jumladan, moliyaviy hisobotlar) va boshqalar.

Direktorlar kengashining vazifalari. Korporativ boshqaruv strategik boshqaruvni, direktorlar kengashi tomonidan boshqaruv ustidan samarali nazoratni, shuningdek, direktorlar kengashining kompaniya va aksiyadorlar oldidagi hisobdorligini nazarda tutadi. Direktorlar kengashining tuzilishi va vakolatlari dunyo mamlakatlari turlicha: ayrimlarida ikki darajali, boshqalarida – bir darajali boshqaruv organlari mavjud. Ularning asosiy maqsadi boshqaruv faoliyatini nazorat qilishdan iborat. Direktorlar kengashi axloqiy tamoyillar va standartlar asosida ish olib borishi hamda barcha manfaatdor tomonlarning manfaatlarini hisobga olishi kerak. Oliy ta'lim muassasalarida Kuzatuv kengashlarining shakllantirilishi korporativ boshqaruvning ushbu tamoyilini amalga oshirishni ta'minlaydi.

Oliy ta'lim muassasalarini korporativ boshqarish xususiyatlarining jahon tajribasini o'rganish va IHTT korporativ boshqaruv tamoyillarining tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda ularni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida to'liq amalga oshirish imkonini mavjud emas. Biroq, O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan ishlar kelgusida mahalliy oliy ta'lim muassasalari faoliyatini korporativ boshqaruv tamoyillari asosida tashkil etish uchun huquqiy me'yoriy asoslarni yaratadi. Bu esa o'z vaqtida oliy ta'lim muassasalari tomonidan jahon standartlariga mos ta'lim xizmatlarini ko'rsatish, ta'lim sifatini oshirish orqali chet el mutaxassislari bilan raqobatlasha oladigan kadrlarni tayyorlash imkonini beradi. Olingan ilmiy natijalar, asoslangan xulosalar va uslubiy tavsiyalar ta'lim muassasalari tomonidan o'z faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida loyiha texnologiyalari asosida strategik boshqaruvni tashkil etishda foydalanilishi mumkin. Tanlangan loyihalar to'plami asosiy ko'rsatkichlarga erishishga qaratilgan muvaffaqiyatli universitetni rivojlantirish dasturini shakllantirish uchun asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar sharhi:

1. Одиловна, О. Г. (2021). Mechanisms of Studying Gender Relationship in the Context of Economic Digitalization. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(7), 225–228.
2. Очилова, Г. О. (2020). Empirical Research Results of Family Business Influence on Children's Motivation for Entrepreneurship. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. Great Britain. Progressive Academic Publishing. Research Impact Factor: RIF, 3(8).
3. Адиловна, О. Г., & Хаёитович, Б. Э. Gender Features of the Impact of Family Business on Youth Entrepreneurship Motivation, 238–244.
4. Гулноза, О., Гулнора, М., & Дилафруз, М. (2021). Ways to Develop Independent Student Skills in an Integrated Education System. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(7), 142–144.
5. Очилова, Г. (2021). Мотивированность молодежи к предпринимательского деятельности. *Архив научных исследований*, 125–134.
6. Очилова, Г. О., & Ботиров, Э. Х. (2021). Study of Gender Relationship in Family Business and Entrepreneurship. *The American Journal of Applied Sciences*, 3(05), 251–256.

³ <https://lex.uz/docs/5793261>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.